

Российское правосудие. 2024. № 4. С. 5–14

Rossijskoe pravosudie. 2024. No. 4. P. 5–14

УДК 34.03; 93; 316

DOI: 10.37399/issn2072-909X.2024.4.5-14

Научная статья

Демографическая политика советского государства в период Великой Отечественной войны: правовые новеллы и их социальные последствия

Владимир Анатольевич Болдырев

Северо-Западный филиал, Российский государственный университет правосудия, Санкт-Петербург, Россия, vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Аннотация. Принятие Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и восстановление в российской государственной наградной системе звания «Мать-героиня» свидетельствуют об озабоченности государства проблемой крепкой и многодетной семьи. В этих целях анализируем советский опыт решения демографической проблемы, возникшей в период Великой Отечественной войны. Цель работы – оценить влияние на социум законодательных решений, принятых для улучшения демографической ситуации в условиях Великой Отечественной войны. Задачами исследования являются: описание и характеристика новых правовых мер в области демографии, установление влияния законодательных решений на семейные ценности, определение перспектив использования отдельных мер для улучшения демографической ситуации в современной России.

В работе использованы историко-правовой, формально-догматический, статистический и сравнительный методы исследования.

Анализируются принятые меры, направленные на стимулирование рождаемости: 1) материальная поддержка многодетных семей и матерей-одиночек; 2) отмена права на иск об установлении отцовства; 3) усложнение процедуры расторжения брака; 4) моральное поощрение материнства. Приводятся статистические данные о стоимости продуктов питания, свидетельствующие о том, что материальная поддержка материнства государством (выплата пособий) не могла оказать существенного позитивного влияния на рождаемость.

Исследование позволило установить, что советское государство прибегло к стимулированию демографических процессов на основе существовавших представлений о системе потребностей человека, однако использованный подход оказался чреват серьезными социальными проблемами. Изменение общественной морали – проявление терпимости в отношении мужчин, безразличных к судьбе потомства, что усугубило проблемы безотцовщины, – стало «побочным эффектом» радикальной новеллизации семейного законодательства и изменения норм о социальном обеспечении граждан. В советский и в современный период вне поля зрения правотворца осталась необходимость признания заслуг перед обществом многодетных отцов, добросовестно выполняющих перед своими детьми обязанности по содержанию и воспитанию.

Ключевые слова: демографическая политика, традиционные ценности, многодетность, крепкая семья, крепкий брак, супружеская измена, безотцовщина, история права, когнитивная история, нарративизм

Для цитирования: Болдырев В. А. Демографическая политика советского государства в период Великой Отечественной войны: правовые новеллы и их социальные последствия // Российское правосудие. 2024. № 4. С. 5–14. <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2024.4.5-14>.

Original article

Demographic Policy of the Soviet State during the Great Patriotic War: Legal Novels and their Social Consequences

Vladimir A. Boldyrev

North-Western Branch, Russian State University of Justice, St. Petersburg, Russia, vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

Abstract. The adoption of the Fundamentals of State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values and the restoration of the title “Mother Heroine” in the Russian state award system testifies to the state’s concern about the problem of a strong and large family, makes us turn to the Soviet experience in solving the demographic problem that arose during the Great Patriotic war. The purpose of the work is to assess the impact on society of legislative decisions taken to improve the demographic situation in the conditions of the Great Patriotic War. The objectives of the study are: to describe and characterize new legal measures in the field of demography, to establish the impact of legislative decisions on family values, to determine the prospects for using individual measures to improve the demographic situation in modern Russia.

The work uses historical-legal, formal-dogmatic, statistical and comparative research methods.

The measures taken aimed at stimulating the birth rate are analyzed: 1) material support for large families and single mothers; 2) the abolition of the right to claim for establishing paternity; 3) complicating the divorce procedure; 4) moral encouragement of motherhood. Statistical data on the cost of food are given, indicating that the material support of motherhood by the state (payment of benefits) could not have a significant positive impact on the birth rate.

The Soviet state resorted to stimulating demographic processes on the basis of existing ideas about the system of human needs, but the approach used turned out to be fraught with serious social problems. The change in public morality – the manifestation of tolerance towards men who are indifferent to the fate of their offspring, which led to the aggravation of the problem of fatherlessness – was a “side effect” of the radical novelization of family law and changes in the norms on the social security of citizens. In the Soviet and modern period, the need to recognize the merits of fathers with many children who conscientiously fulfill their maintenance and upbringing duties to their children remained out of sight of the legislator.

Keywords: demographic policy, traditional values, large families, strong family, strong marriage, adultery, fatherlessness, legal history, cognitive history, narrativism

For citation: Boldyrev, V. A. Demographic policy of the Soviet state during the Great Patriotic War: legal novels and their social consequences. *Rossijskoe pravosudie = Russian Justice*. 2024;(4):5-14. (In Russ.) <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2024.4.5-14>.

Стремление увидеть в прошлом причины настоящего и желание прогнозировать состояние социума, определяя круг наиболее вероятных сценариев развития событий, привели современных правоведов и историков к готовности использовать методологию, характерную для когнитивистики. Новейшие исследования психики человека на основе закономерностей, установленных нейробиологами и биологами-эволюционистами, антропологами, специалистами в области информатики, а также расширяющиеся возможности анализа данных, полученных в ходе статистического наблюдения за правовыми явлениями прошлого и современной юридической практикой, вселяют осторожный оптимизм в отношении получения более точных прогнозов состояния социума в ближайшем будущем.

Правовые источники – нормативные правовые акты и иные официальные документы, игравшие роль программ, описывающих необходимое, желательное и запрещенное по-

ведение, – оказываются ценными объектами анализа, нередко весьма сложными для интерпретации ввиду частого выхода действительности за рамки позитивного права. Исследование нормативных правовых актов в их неразрывной связи с практикой имеет более или менее понятную и проверенную методологию, когда есть цифры для анализа – официальная правоприменительная практика, в той или иной мере отражающая существующее положение дел. Сложнее с теми статистическими данными и предшествовавшими им правовыми решениями, между которыми можно найти лишь корреляционную зависимость, особенно когда речь заходит о личной сфере или интересах малых социальных групп, в том числе и связанных с пониманием семейных ценностей.

Идеологические задачи, решение которых характерно для курса истории как учебной дисциплины в большинстве современных государств, нередко заставляют специалистов, занимающихся научными исследованиями, искусственно сужать круг используемых методов. Конструирование будущего путем отсылки к опыту прошлого нередко сталкивается с проблемой необходимости умолчания о важнейших обстоятельствах действительности, подкрепленных сухими цифрами. Высокая вероятность повторения сделанных ошибок, даже когда известны условия, в которых они оказались возможны, ставит тех, кто использует такой (нарративистский) подход к истории в качестве средства управления обществом, в состояние выбора между сегодняшним благом, видимым как сохранение стабильности, и завтрашним распадом общества, привыкшего жить в состоянии дезинформации. Нарративизм как «логика наивного повседневного мышления, когда стремятся осмыслить причинно-следственные связи состоявшегося события, идя от результата к причине, с целью извлечения “уроков”» [1, с. 178], оказывается порочной парадигмой познания социальных закономерностей и управления обществом.

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей¹ называют деструктивной идеологией ту систему взглядов, в которой отрицаются идеалы «патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Существующая разница представлений о семейных ценностях в России и других странах Европы, различные параметры адекватной состоянию общества новеллизации права отмечены в совместных научных исследованиях российских и зарубежных авторов [2, с. 161].

Озабоченность государства соответствующей проблематикой заставляет обратить взгляд в прошлое. Использование знаний о прошлом для предотвращения негативных событий в будущем становится одной из задач когнитивной истории. Основоположник данного направления в российской исторической науке О. М. Медушевская писала: «Возрастание историзма массового сознания, его инстинктивное стремление в критических ситуациях обратиться к общечеловеческому опыту проявляет себя в востребованности целого спектра проблем исторической антропологии, в соотношении, подчас наивном, современности с историческими аналогиями» [3, с. 6]. Методология, характерная для когнитивной истории, видится нам весьма эффективной для познания закономерностей, связанных с управлением демографическими процессами. Однако возможность предметно обсуждать правовые

¹ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202211090019> (дата обращения: 15.01.2023).

решения и фиксируемые изменения данных о социуме не должна приводить к чрезмерно оптимистическим выводам о том, что увеличение или уменьшение рождаемости является следствием исключительно правовых решений. Полагаем, что решений, относящихся исключительно к области права, быть не может. Так, введение пособий на детей или налога на бездетность можно одинаково относить и к мерам правовым, и к мерам экономическим.

Период Великой Отечественной войны и послевоенный период, вплоть до конца 60-х гг. XX в., интересен широким набором мер стимулирования рождаемости. Влияние каждой из них на полученный эффект определить сложно. С течением времени ясно, что, несмотря на тяжесть потерь в Великой Отечественной войне, Советский Союз сохранил жизненный потенциал для восстановления народонаселения [4, с. 118]. В то же время вопрос о глубине очередной ломки жизненных устоев граждан советской России, последовавшей за коллективизацией и индустриализацией, о трансформации представлений, касающихся семейных ценностей, и прежде всего супружеской верности и полной семьи, стоит отдельно и очень остро.

Гибель на фронтах войны значительной части мужского населения неизбежно приводит к высокой конкуренции женщин в репродуктивной сфере. Улучшение демографической картины в обществе тотального дефицита мужчин при сохранении стабильности семей было возможно лишь путем проведения весьма гибкой политики, при которой жизнь в браке считалась нормой, но матери-одиночки получали особую защиту.

Идеи о моральном и аморальном, добре и зле «должны быть “вплетены” в саму ткань законодательства, а не выполнять лишь “декоративную” функцию в общих положениях» [5, с. 669] закона, тем самым только запутывая правоприменителя. Отношение к морали как своду правил поведения порядочного человека является определением неизвестного через неизвестное и уводит от поиска истинных функций социальных норм.

Цель работы – оценить влияние на социум законодательских решений, принятых для улучшения демографической ситуации в условиях Великой Отечественной войны. Задачами исследования являются: описание и характеристика новых правовых мер в области демографии, установление влияния законодательских решений на семейные ценности, определение перспектив использования отдельных мер для улучшения демографической ситуации в современной России.

Проблемы, поднимаемые в настоящей работе, относятся к области интересов историков и правоведов. Их междисциплинарный характер заставляет обращаться к работам тех и других и с сожалением констатировать, что поле для исследования значительно, а выводы, относящиеся к перспективам вмешательства в соответствующую область личной и общественной жизни на основе правовых норм различной отраслевой природы, пока не сделаны или носят поверхностный характер. Специалисты в области военного права [6] пока не касаются проблем государственного регулирования демографических процессов, сопутствующих войне, хотя соответствующий вопрос имеет большую важность для обеспечения безопасности страны.

Основные нормативные правовые решения, вызванные демографической ситуацией в стране, охватывали: 1) материальную поддержку многодетных семей и матерей-одиночек; 2) отмену права на иск об установлении отцовства; 3) усложнение процедуры расторжения брака; 4) моральное поощрение материнства.

Материальная поддержка многодетных семей и матерей-одиночек

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении

охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия – звания “Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”² (далее – Указ 1944 г.) начинался с преамбулы, призванной подчеркнуть роль материнства и многодетности для общества в период войны. Из самого названия нормативного правового акта следовали обязательства советского государства поддерживать матерей материально и морально, готовность к официальной героизации женщин.

Ежемесячное пособие многодетным матерям выплачивалось начиная со второго года рождения ребенка до достижения им пятилетнего возраста. Логика государства была проста: усилия матери, получившей единовременное пособие, должны быть направлены на то, чтобы младенец выжил. Лишь после года жизни ребенок становился источником постоянного «дополнительного дохода» на непродолжительный срок. Впрочем, размер единовременного пособия при рождении ребенка был такой, что в пересчете на месяцы первого года жизни давал сопоставимый эффект (см. табл. 1).

Высокий слог Указа 1944 г., особенно преамбулы, контрастирует с характером решаемых бытовых проблем. Для того чтобы понять это, достаточно сравнить размеры назначаемых матерям единовременного и ежемесячного пособия, централизованно установленного императивным указанием государства, с ценами на продукты, продававшиеся на рынках («толкучках») в военный период (см. табл. 2). Соответствующие данные стоимости продовольствия отличаются в зависимости от региона.

Таблица 1

Размер государственного пособия многодетным матерям

Категории женщин, которым назначается пособие	Размер единовременного пособия (руб.)	Размер ежемесячного пособия (руб.)
Матери, имеющие двух детей, при рождении третьего ребенка	400	–
Матери, имеющие трех детей, при рождении четвертого ребенка	1300	80
Матери, имеющие четырех детей, при рождении пятого ребенка	1700	120
Матери, имеющие пять детей, при рождении шестого ребенка	2000	140
Матери, имеющие шесть детей, при рождении седьмого ребенка	2500	200
Матери, имеющие семь детей, при рождении восьмого ребенка	2500	200
Матери, имеющие восемь детей, при рождении девятого ребенка	3500	250
Матери, имеющие девять детей, при рождении десятого ребенка	3500	250
Матери, имеющие десять детей, при рождении каждого следующего ребенка	5000	300

² Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37.

Таблица 2

Цены на продовольственные товары в 1941–1945 гг. в городах Челябинской области³

Наименование продовольственного товара	Цена на июнь 1941 г. (руб.)	Цена на февраль 1942 г. (руб.)	Цена на июнь 1943 г. (руб.)	Цена на декабрь 1943 г. (руб.)	Цена на ноябрь 1945 г. в Челябинске (руб.)
Мука пшеничн., кг	3,5–5	37,5–50	200–350	160–220	23
Говядина, кг	18–23	Нет данных	200–300	200–230	40
Молоко, л	2–4	25–35	50–90	50–85	20
Картофель, кг	1,25–2,5	9–15	60–80	25–45	5
Яйца, дес.	5–11	60–85	130–200	170–250	55
Масло топленое, кг	30–55	300–450	600–800	600–800	200

Нетрудно посчитать, что в промышленном центре Урала – городе Челябинске – на единовременное пособие по рождению четвертого ребенка (1300 руб.) по ценам 1945 г. можно было купить, например, чуть больше мешка пшеничной муки. Однако советское государство рассчитывало стимулировать рождаемость, используя не только рыночные меры: задействовались и механизмы административные. Нормы дополнительного продовольственного пайка беременным женщинам начиная с шестого месяца беременности и кормящим матерям в течение четырех месяцев кормления увеличивались вдвое.

Государство частично взяло на себя материальную нагрузку, связанную с рождением детей вне брака. Одиноким матерям (не состоящим в браке) на содержание и воспитание детей, родившихся после издания Указа 1944 г., устанавливалось государственное пособие в размере 100 руб. в месяц на одного ребенка; 150 руб. – на двух детей и 200 руб. – на трех и более детей. Выплаты осуществлялись до достижения детьми двенадцатилетнего возраста. Одиноким матерям, имеющим трех и более детей, данное пособие выплачивалось дополнительно к пособию по многодетности. При вступлении одинокой матери в брак право на пособие сохранялось. В то же время устанавливались правила, в силу которых одинокая мать могла поместить в детское учреждение рожденного ею ребенка на воспитание за государственный счет и взять его обратно. В период нахождения ребенка в детском учреждении пособие на ребенка не выплачивалось.

Отмена права на иск об установлении отцовства

Упоминание мужчин во всем тексте Указа 1944 г. встречалось только один раз и в весьма любопытном ключе, изменяющем восприятие всей системы новых узаконений. Норма

³ Кусков С. А. Цены военного времени // Официальный сайт Объединенного государственного архива Челябинской области. URL: <https://archive74.ru/tseny-voennogo-vremeni> (дата обращения: 27.04.2023).

ст. 20 по юридико-техническому исполнению и смыслу звучала весьма необычно даже для советского правопорядка: «Отменить существующее право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке». Таким образом, проблема внебрачной беременности и рождения внебрачного ребенка становилась проблемой женщины и общества, но не биологического лица.

Н. Н. Тарусина справедливо говорит о 1944 г. как о времени с накаленной общественной атмосферой «поощрения зарегистрированных браков и многодетности, с одной стороны, и внебрачного родительства – с другой» [7, с. 37]. Нормативные решения неизбежно создавали когнитивный диссонанс, противоречия прямых нормативных и неявных, сопутствующих установок.

Норма ст. 29 Кодекса законов о браке, семье и опеке в редакции Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 апреля 1945 г. «Об изменениях Кодекса законов о браке, семье и опеке и Гражданского процессуального кодекса РСФСР»⁴ приобрела совершенно иное звучание и диаметрально отличающийся смысл: «Мать не вправе обратиться в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке».

Советские люди – и мужчины, и женщины – попали в масштабный демографический эксперимент, в рамках которого проверялось усвоение новых, чрезвычайных по содержанию и условиям реализации правил поведения. «В результате этого многоженство и безответственность мужей стали одной из центральных проблем семейных отношений в советском обществе, мужчинам была предоставлена практически полная свобода в сексуальных отношениях – они не опасались того, что женщины, родившие от них ребенка, будут требовать установления отцовства» [8, с. 54].

Социальная среда определяет стратегию репродуктивного поведения людей. Если бы не война, если бы не гибель значительной части мужчин и не одиночество женщин, указанные решения, скорее всего, не были бы приняты.

Выработанная правовая стратегия стала альтернативой узаконению многоженства и одновременно фактическим поощрением множественности семейных отношений. Такое положение дел просуществовало четверть века – период, необходимый для сглаживания тяжелых последствий войны.

Усложнение процедуры расторжения брака было направлено на сохранение скорее видимости семейных отношений, нежели собственно семьи. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 апреля 1945 г. об изменениях Кодекса законов о браке, семье и опеке и ГПК РСФСР вносил коррективы и в процедуру развода, обеспечивая реализацию общесоюзных правовых решений на более низком уровне.

Теперь в силу ст. 18 Кодекса законов о браке, семье и опеке при жизни супругов брак мог быть прекращен только путем развода через суд по заявлению одного или обоих супругов. Развод производился публично, однако по просьбе супругов дело о разводе могло, в необходимых случаях, по решению суда, слушаться в закрытом судебном заседании. Для возбуждения судебного производства о расторжении брака требовалась публикация в местной газете объявления о возбуждении судебного производства о разводе за счет супруга, подавшего заявление о расторжении брака (ст. 19). Народный суд был обязан уста-

⁴ Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 26.

новить мотивы подачи заявления о расторжении брака и принять меры к примирению супругов. В случае если примирение супругов в народном суде не состоялось, истец получал вправе обратиться с заявлением о расторжении брака в вышестоящий суд (ст. 20). Решение о расторжении брака по иску могло быть вынесено только краевым, областным, окружным, городским судом или верховным судом автономной республики в случае признания необходимости расторгнуть брак (ст. 21 и 22). Таким образом, в новой процедуре расторжения брака суды первого звена играли роль скорее посредника-примирителя, что не характерно для судебной системы.

Моральное поощрение материнства

Матери, родившей и воспитавшей десятерых детей, согласно Указу 1944 г. присваивалось почетное⁵ звание «Мать-героиня» с вручением соответствующего ордена. Присвоение звания «Мать-героиня», а также награждение орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства» производились по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. При награждении матери учитывались дети, погибшие или пропавшие без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Меры морального стимулирования являлись для советских граждан важными средствами удовлетворения потребности в признании обществом.

Сегодня звание «Мать-героиня» присваивается матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации. Данное высшее звание было возвращено в позитивное право России⁶, что, по-видимому, свидетельствует о готовности государства обращаться к советскому историческому опыту.

Э. Россман, видящая исторические аналогии в нормативном описании механизма героизации матерей в 1944 и 2022 гг., отмечает: «Решения, принятые во время и после Второй мировой войны под рубриками “семейного права” и пронатализма, создавали общество несостоятельных браков, “безотцовщины” и абортной культуры» [9, с. 119].

Оценивая правовые решения с дистанции восьми десятилетий, можно увидеть отдельные их недостатки и образовавшийся дисбаланс. Как в советский, так и в современный периоды вне поля зрения правотворца осталась необходимость признания заслуг перед обществом многодетных отцов, добросовестно выполняющих перед своими детьми обязанности по их содержанию и воспитанию.

Выполнение отцовских функций в современном обществе открыто контролируется матерями [10, с. 121]. Демонстрируемое государством (его законодательными, административными и судебными органами) недоверие – недооценка роли мужчин, которую они могут и должны играть в воспитании детей, – препятствует усвоению членами социума должной модели поведения и укореняется в правовых практиках.

Учет витальных, зоосоциальных потребностей и потребности в саморазвитии [11, с. 45] является частью любой серьезной правовой стратегии. Взгляд на события восьми-

⁵ С 1980 года в нормативном акте идет речь о «высшей степени отличия» – звании «Мать-героиня»; слово «почетное» не используется (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1980 г. № 2523-Х «О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 30. Ст. 613).

⁶ Указ Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 558 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 34. Ст. 5959.

десятилетней давности с учетом современных знаний из области нейробиологии, когнитивистики и репродуктивной психологии позволяет признать, что советское государство прибегло к стимулированию демографических процессов на основе передовых для того времени представлений о системе потребностей человека. Использованный подход оценивался как необходимый и вполне эффективный на протяжении четверти века, но был чреват серьезными социальными проблемами.

Изменение общественной морали – проявление терпимости в отношении мужчин, безразличных к судьбе потомства, что привело к усугублению проблемы безотцовщины, – стало «побочным эффектом» радикальной новеллизации семейного законодательства и изменения норм о социальном обеспечении граждан.

Список источников

1. Сабенникова И. В. [Рецензия] О. М. Медушевская. Теория и методология когнитивной истории. М. : РГГУ, 2008. 358 с. // Российская история. 2009. № 2. С. 177–179.
2. Вударски А., Ульянова М. В. Правовой статус биологического отца в случае множественности отцовства: европейский сравнительный анализ // Lex Russica. 2022. Т. 75, № 1. С. 147–163.
3. Медушевская О. М. Источниковедческая компаративистика и образовательная модель гуманитарного знания // Новый исторический вестник. 2004. № 1 (10). С. 5–18.
4. Жуков Д. С., Канищев В. В. «Если бы не было войны»: моделирование демографических процессов в российской деревне 1930–1950-х годов (по материалам Тамбовской области) // Вестник Пермского университета. История. 2019. № 3 (46). С. 118–136.
5. Ульянова М. В. Пределы осуществления семейных прав // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. № 4 (58). С. 658–682.
6. Ершов В. В., Качалов В. И. Военное право России как отрасль права // Российское правосудие. 2023. № 2. С. 106–110.
7. Тарусина Н. Н. Отцовство: технологии юридической фиксации // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Право. 2020. № 1 (61). С. 37–47.
8. Замараева З. П., Новоселов В. М. Особенности трансформации института отцовства в советский период // Теория и практика общественного развития. 2012. № 6. С. 53–56.
9. Россман Э. Мобилизуя одиноких матерей: демографическая политика в послевоенном СССР // Демографическое обозрение. 2022. Т. 9, № 2. С. 119–122.
10. Янак А. Л. Трансформация родительства и отцовства в обществе постмодерна // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2018. № 1. С. 118–126.
11. Дубынин В. А. Мозг и его потребности: от питания до признания. М. : Альпина Нон-фикшн, 2022. 572 с.

References

1. Sabennikova, I. V. [Review] O. M. Medushevskaya. Theory and methodology of cognitive history. M. : RGGU, 2008. 358 p. *Rossiyskaya istoriya = Russian History*. 2009;(2):177-179. (In Russ.)
2. Wudarski, A., Ulianova, M. V. The legal status of the biological father in the case of multiple paternity: a European comparative analysis. *Lex Russica*. 2022;75(1):147-163. (In Russ.)
3. Medushevskaya, O. M. Source comparative studies and educational model of humanitarian knowledge. *Novyj istoricheskij vestnik = New Historical Bulletin*. 2004;(1):5-18. (In Russ.)
4. Zhukov, D. S., Kanishchev, V. V. "If there was no war": modeling the demographic processes in Russian agrarian society in the 1930s – 1950s (on the Tambov region material). *Vestnik Permskogo universiteta. Istoriya = Perm University Herald. History*. 2019;(3):118-136. (In Russ.)

5. Ulianova, M. V. Limits of the exercise of family rights. *Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki = Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2022;(4):658-682. (In Russ.)
6. Ershov, V. V., Kachalov, V. I. Military law of Russia as a branch of law. *Rossijskoe pravosudie = Russian Justice*. 2023;(2):106-110. (In Russ.)
7. Tarusina, N. N. Fatherland: legal fixation technologies. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pravo = Vestnik Tver State University. Series: Law*. 2020;(1):37-47. (In Russ.)
8. Zamaraeva, Z. P., Novoselov, V. M. Features of the transformation of the institution of fatherhood in the Soviet period. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya = Theory and Practice of Social Development*. 2012;(6):53-56. (In Russ.)
9. Rossman, E. Mobilizing single mothers: demographic policy in the post-war USSR. *Demograficheskoe obozrenie = Demographic Review*. 2022;9(2):119-122. (In Russ.)
10. Yanak, A. L. Parenthood and fatherhood transformation in postmodern society. *Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Social'no-ekonomicheskie nauki = PNRPU Sociology and Economics Bulletin*. 2018;(1):118-126. (In Russ.)
11. Dubynin, V. A. *The brain and its needs: from nutrition to recognition*. Moscow: Al'pina Non-fikshn; 2022. 572 p. (In Russ.)

Информация об авторе

В. А. Болдырев – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры.

Information about the author

V. A. Boldyrev – Doctor of Science (Law), Associate Professor, Professor of the Department.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 06.05.2023; одобрена после рецензирования 06.06.2023; принята к публикации 31.01.2024.

The article was submitted 06.05.2023; approved after reviewing 06.06.2023; accepted for publication 31.01.2024.